

Formidlingsaktivitet

Art: STEM/STEAM Science Communication / Videnskabsformidling

Sted: SDU (NAT / TEK) / Danish Aerospace Company (DAC)

Skole: Seden Skole Odense, Udskolingselever

Dato: 20. march 2024.

Tid: 09:30 – 12:00.

Antal elever: ca. 25.

GDPR / pictures for public? Yes. Permission obtained for all shown pictures.

Lærerkontakt: Seden Skole, Odense

Formidler: Mads Bergholdt Sørensen (SDU/TEK), Nadia Kaas Nielsen (SDU/TEK), Mikkel Theiss Kristensen (SDU/FKF/SDU-Galaxy), Tobias C. Hinse.

